

Structure et composition floristique de savanes arbustives en système préservé du feu à Ibi, plateau des Bateke, en République Démocratique du Congo

Lubalega T. K.^{1,3}, Lubini C.², Ruel J. C.¹, Khasa D. P.¹, Ndembo J.³, Lejoly J.⁴

- (1) Département de sciences du bois et de la forêt (Centre d'étude de la forêt), Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval, Québec, G1V 0A6, Canada. / e-mail : tolerant.lubalega-kimbamba.1@ulaval.ca
(2) Département de l'environnement, Faculté des sciences, Université de Kinshasa, Kinshasa XI. République Démocratique du Congo (RDC)
(3) Département de gestion des ressources naturelles, Faculté des sciences agronomiques, Université de Kinshasa, Kinshasa XI, RDC
(4) Université Libre de Bruxelles, Herbarium BRLU, 50 Av. F.D. Roosevelt, C.P. 169, B-1050 Bruxelles, Belgique

DOI : <http://doi.org/10.5281/zenodo.997619>

Résumé

La compréhension du processus de reforestation naturelle des savanes arbustives est un enjeu de taille pour la gestion de ressources naturelles savanicoles. Nous cherchons à comprendre le tempérament des formations herbeuses dites ouvertes en protection contre le feu. Deux formations végétales (l'îlot forestier qui est un boisement naturel en savane et la galerie forestière, une forêt qui longe un cours d'eau) ont été protégées de feux de brousse par un pare-feu de 25 m de large et 4000 m de long, dont la mise en place a eu lieu de juin 2010 à avril 2011. Une portion de savane non protégée à l'ouest du dispositif a servi comme contrôle d'observations réalisées sur les deux types. Cette étude s'est étalée sur 3 ans, à Ibi-village au plateau des Bateke, en République Démocratique du Congo (RDC). La

comparaison de la richesse et de la diversité spécifiques de ces deux formations végétales révèle 22 familles botaniques inventoriées avec 55 espèces dans l'îlot forestier contre 27 familles et 58 espèces dans la galerie. Bien que les deux formations soient similaires en richesse et diversité spécifiques, une dizaine d'espèces présentes dans l'îlot forestier n'ont pas été listées dans la galerie forestière. Celle-ci présente une quinzaine d'espèces non listées dans l'îlot forestier. 43 espèces sont communes aux deux formations végétales. L'augmentation de la surface terrière en reforestation s'accompagne d'une augmentation de la richesse et de la diversité spécifiques dans les deux types de végétation.

Mots clés : Savane, reforestation, Ibi-village, îlot forestier, galerie forestière, régénération naturelle

Abstract

Understanding the process of natural reforestation of shrubland savannas is a major challenge for the management of savannah natural resources. We seek to understand the evolution of open grasslands protected against fire. Two vegetation types (Forest island, a natural forest patch within grasslands and riparian forest, a forested land adjacent to a body of water) were protected from bushfires by a firewall of 25 m wide and 4000 m long, whose implementation took place from June 2010 to April 2011. This study was conducted over a 3 year-period, at Ibi-village on the Bateke plateau, Democratic Republic of

Congo (DRC). The comparison of the richness and diversity of these two specific vegetation types showed 22 botanical families with 55 species inventoried in the forest island against 27 families including 58 species in the riparian forest (gallery forest). Although both forest types were similar in richness and species diversity, a dozen species in the forest island were not listed in the gallery forest. The latter presented fifteen species unlisted in the forest island. 43 species were common to both plant formations. The increased reforestation basal area was accompanied by an increase in richness and diversity in both vegetation types.

Keywords : Savanna, reforestation, Ibi village, forest island, gallery forest, natural regeneration

1. Introduction

Les savanes sont des écosystèmes intertropicaux qui fournissent des biens et services (culturels, régulateurs, provisionnels, productifs) importants qui

se quantifient à près de 1,4 milliard \$ (Kaufman et al., 1999; Kozłowski, 2000; Thornton, 2010; Günter et al., 2011).

Le mécanisme de formation de savanes est sujet à controverses mais plusieurs auteurs suggèrent

que les savanes sont d'origine ancienne c'est-à-dire, paléo climatique, du moins dans leur grande majorité (Reynaud et Maley, 1994; Elenga et al., 1996; Vincens et al., 1998; Chave, 2000; Ballouche et Rasse, 2007). Par la suite, l'action de l'homme a amplifié et accéléré leur formation par les feux de brousse fréquents, qui brisent l'équilibre naturel des écosystèmes savaniques (Lebrun, 1947; Bond, 2008; Bowman et al., 2009; Hanan et Lehmann, 2011; Nasi et al., 2011 ; Schure et al., 2011). Les feux de brousse ont longtemps été considérés comme technique culturelle ancestrale liée à la culture itinérante pour se débarrasser des matières végétales encombrantes à de faibles coûts.

Les arbustes et arbres de savanes paient aussi un lourd tribut pour permettre à l'homme de satisfaire ses besoins en énergie domestique (Laporte et al., 2007 ; Bisiaux et al., 2009; Tollens, 2010; Trefon et al., 2010; Peltier et al., 2010 ; Schure et al., 2012). Dans un contexte climatique favorable à la forêt, on peut penser que l'exclusion du feu pourrait ouvrir la porte à un processus de transformation de ces formations herbeuses en forêt. Or, on connaît mal les processus de reforestation de savanes mises en défens. Par ailleurs il existe seulement une faible base de données sur la régénération naturelle (Uhl et al., 1997; Günter et al., 2011). La présente étude s'intéresse au processus de reforestation dans des savanes d'Ibi-village de la RDC, préservées du feu. Les objectifs de recherche assignés à cette étude sont de : (1) déterminer sous l'effet de la protection l'évolution des savanes en étude par la comparaison de la richesse et la diversité spécifiques de différents types de peuplements de noyaux boisés rencontrés à l'intérieur de savanes; et (2) caractériser la structure et la composition des différents types de peuplements se réinstallant naturellement dans les savanes en

l'absence du feu. Les hypothèses de recherche sont stipulées comme suit :

- La richesse et la diversité spécifiques sont supérieures dans la galerie forestière que dans l'îlot forestier.
- L'augmentation de la surface terrière des superficies en reforestation s'accompagne d'une augmentation de la richesse et de la diversité en espèces.

2. Matériel et Méthodes

2.1 Description du site d'étude

L'étude s'est déroulée à la station Ibi, sur le plateau des Bateke, à l'est de la ville de Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Le choix de ce site est justifié par la disponibilité d'étendue représentative pour un échantillonnage et la quête d'une alternative aux pratiques d'afforestation préconisées et réalisées à Ibi-village. Ibi est situé entre 4°19'54" et 4°24'00" de latitude sud et 16°04'36" et 16°08'00" de longitude est. Les placettes d'étude sont situées entre les parallèles 4° 19' au nord et 4° 20' au sud.

Une pluviosité moyenne annuelle élevée, avoisinant 1500 mm et une température moyenne mensuelle de 24,5°C, caractéristique d'un climat tropical chaud humide (Holdridge, 1967) du type AW4 d'après Köppen (1931). Les sols du plateau sont dans l'ensemble des Kaolisols du groupe des Arenoferralsols (WRB, 2006; Sys, 1961), correspondant aux sols ferrallitiques dans la classification française (Duchaufour, 1964). Ces sols ont un pH acide (Khasa et al., 1995) et sont pauvres pour la pratique agricole (Kasongo et al., 2009).

2.2 Dispositif expérimental

Deux types de formations végétales (l'îlot forestier et la galerie forestière) constituent la base de notre étude. Le choix de ces deux types a été édicté par leur

a) Localisation du site d'étude

b) Vue aérienne du Dispositif d'étude à IBI

Figure 1 : Localisation du site d'étude

proximité et l'économie de la mise en place du pare-feu protecteur. La savane dans laquelle le dispositif expérimental a été placé pendant 3 ans est, depuis longtemps, en équilibre dynamique sous un régime de feux anthropiques presque chaque année.

Une superficie de 18 ha a permis une mise en place de 36 placettes dans l'îlot forestier et 36 autres placettes dans la galerie forestière. Au total, 72 placettes permanentes ont été établies pour réaliser la caractérisation de la structure et la composition des peuplements se réinstallant naturellement dans les savanes en l'absence du feu. Une portion de savane non protégée à l'ouest du dispositif a servi comme contrôle d'observations réalisées sur les deux types. Chaque placette mesurait 50 m x 50 m. Les arbres identifiés à l'espèce et dénombrés au sein de chaque placette d'observation lors des inventaires effectués en 2011, 2012 et 2013, ont fait l'objet d'observations suivies. Seuls les arbres dont le diamètre à 1,30 m (DHP) est supérieur à 5 cm ont été pris en compte. Une étiquette portant le numéro d'ordre de l'arbre était placée sur la face sud de chaque arbre. Les deux formations végétales ont été ceinturées d'un pare-feu, labouré de 4000 m de longueur sur 25 m de largeur et mis en place au début de juin 2010.

2.3. Prise et analyse des données

L'analyse du processus de reforestation a porté sur la richesse, la diversité spécifique, la surface terrière ainsi que la composition des communautés. Les inventaires floristiques réalisés en plein sur les trois années de suivi (2011 à 2013) de chacune des parcelles ont permis de servir de base d'analyse de cette reforestation. Neuf placettes d'échantillonnage ont été établies suivant un gradient altitudinal (660, 610 et 560 m). Sur chaque altitude trois placettes permanentes de superficie identique égale à 2500 m² (50 m x 50 m) chacune ont été placées aléatoirement. Le test *t* de Student a permis de comparer la richesse spécifique et la diversité spécifique entre les deux types de formations végétales en étude (îlot forestier et galerie forestière) sur les données de la troisième année de la mise en défens, sur l'indice de Shannon (en moyenne par type). Suite à l'hétéroscédasticité des résidus des données sur la richesse et diversité, une transformation en racine carré de données a été effectuée pour améliorer l'homogénéité de la variance et la normalité de l'erreur, dans le logiciel R (Casgrain et Legendre, 2000). Une analyse de groupement a été effectuée sur les nombres de tiges

à l'hectare (la densité/ha) et complétée par l'Analyse Canonique des Correspondances (ACC).

3. Résultats

3.1 Richesse et diversité des deux formations végétales

Au total, 22 familles botaniques ont été identifiées avec 55 espèces dans l'îlot forestier. Les relevés montrent une abondance en *Fabaceae* (14,5%), suivie des *Euphorbiaceae* (10,9%), *Rubiaceae* (10,9%), *Phyllanthaceae* (9%), *Apocynaceae* (7,2%) et *Lamiaceae* (7,2%). Sur la totalité des relevés de l'îlot forestier, une dizaine d'espèces non listées dans les relevés de la galerie forestière ont été observées. Pour sa part, la galerie présente 27 familles avec 58 espèces; une proportion importante en *Rubiaceae* (15,5%), suivie des *Fabaceae* (10,3%), *Euphorbiaceae* (10,3%), *Apocynaceae* (6,8%), *Phyllanthaceae* (5,1%), et *Lamiaceae* (5,1%). On note une quinzaine d'espèces non listées dans les relevés de l'îlot forestier. Le tableau 1 présente la structure et la composition floristique de l'îlot forestier. Les différentes espèces de la série savanicole couvrent une surface terrière de 1,89 m²/ha, contre 1,38 m²/ha pour les espèces constituant la série forestière, sur un total de 3,29 m²/ha de la surface terrière totale de l'îlot forestier. Le tableau 2 donne la structure et la composition spécifique de la galerie forestière. Il ressort de ce tableau que les espèces de la série forestière présentent une surface terrière de 1,91 m²/ha contre une surface terrière de 2,47 m²/ha pour les espèces de la série savanicole pour un total de 4,39 m²/ha de surface terrière dans la galerie forestière. L'analyse globale des tableaux 1 et 2, montre que la densité/ha varie entre 468 dans l'îlot forestier (I) et 554 dans la galerie forestière (G). La comparaison du nombre total d'arbres au sein de chaque type végétal en étude, montre que la galerie est plus dense que l'îlot forestier. Les espèces forestières représentent 56,3% de la surface terrière dans I et 67,2% dans G.

Les deux formations présentent une richesse et une diversité spécifiques similaires. Ainsi, le t-test utilisé pour la comparaison de la diversité spécifique estimée par l'indice de Shannon n'a pas décelé de différence significative entre les deux formations (Îlot et la galerie), (I avec 1,56 et G avec 1,72; $t = 6,2$, $p = 0,1707$). La comparaison de la richesse spécifique basée sur le nombre d'espèces présentes dans chacune de ces deux formations végétales (I et G) n'a pas aussi révélé de différence significative ($t = 8,3$, $p = 0,967$).

Tableau 1 : Composition de l'îlot forestier (I) trois ans après la mise en défens

N°	Espèces	Famille	Nombre de tige /ha	Fréquence(%)	Surface ternère(m2/ha)	Série
1	<i>Acacia auriculiformis</i> *	Fabaceae	0,78	0,17	0,01	forestière
2	<i>Albizia adianthifolia</i>	Fabaceae	2,44	0,52	0,02	savaniCole
3	<i>Alchornea cordifolia</i>	Euphorbiaceae	14,67	3,13	0,08	forestière
4	<i>Allophylus africanus</i>	Sapindaceae	3,22	0,69	0,02	forestière
5	<i>Annona senegalensis</i>	Annonaceae	9,11	1,95	0,03	savaniCole
6	<i>Anthoidea schweinfurthii</i>	Gentianaceae	0,33	0,07	0,00	forestière
7	<i>Barteria fistulosa</i>	Passifloraceae	1,00	0,21	0,01	forestière
8	<i>Bridelia ferruginea</i>	Phyllanthaceae	0,22	0,05	0,00	savaniCole
9	<i>Bridelia micrantha</i>	Phyllanthaceae	7,89	1,68	0,03	savaniCole
10	<i>Bridelia sp</i>	Phyllanthaceae	0,11	0,02	0,00	savaniCole
11	<i>Oncoba welwitschii</i>	Salicaceae	0,44	0,09	0,00	forestière
12	<i>Chaetocarpus africanus</i>	Euphorbiaceae	2,67	0,57	0,01	forestière
13	<i>Combretum psidioides</i>	Combretaceae	6,22	1,33	0,04	savaniCole
14	<i>Crossopteryx febrifuga</i>	Rubiaceae	4,00	0,85	0,02	savaniCole
15	<i>Dialium englerianum</i>	Fabaceae	15,33	3,27	0,20	savaniCole
16	<i>Dichrosta chyscinerea</i> *	Fabaceae	0,11	0,02	0,00	savaniCole
17	<i>Dracaena mannii</i>	Asparagaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
18	<i>Entada rheedii</i> *	Fabaceae	0,44	0,09	0,00	forestière
19	<i>Funtumia africana</i>	Apocynaceae	0,22	0,05	0,00	forestière
20	<i>Funtumia elastica</i>	Apocynaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
21	<i>Gaertnera paniculata</i>	Rubiaceae	103,56	22,12	0,62	forestière
22	<i>Harungana madagascariensis</i>	Clusiaceae	2,11	0,45	0,02	forestière
23	<i>Hunteria densiflora</i>	Apocynaceae	0,67	0,14	0,01	forestière
24	<i>Hymenocardia acida</i>	Phyllanthaceae	153,89	39,27	1,14	savaniCole
25	<i>Hymenocardia ulmoides</i>	Phyllanthaceae	5,78	1,23	0,06	forestière
26	indeterminé1		1,22	0,26	0,02	forestière
27	indeterminé2		0,11	0,02	0,00	forestière
28	<i>Lannea antiscorbutica</i>	Anacardiaceae	1,00	0,21	0,01	lisière
29	<i>Macaranga monandra</i>	Euphorbiaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
30	<i>Macaranga spinosa</i>	Euphorbiaceae	8,33	1,78	0,17	forestière
31	<i>Manniophyton fulvum</i> *	Euphorbiaceae	0,22	0,05	0,00	forestière
32	<i>Maprounea africana</i>	Euphorbiaceae	35,11	7,50	0,17	savaniCole
33	<i>Markhamia tomentosa</i>	Bignoniaceae	1,00	0,21	0,01	forestière
34	<i>Milletia drastica</i> *	Fabaceae	2,11	0,45	0,01	forestière
35	<i>Milletia laurentii</i>	Fabaceae	9,33	1,99	0,15	forestière
36	<i>Nuclea latifolia</i> *	Rubiaceae	0,89	0,19	0,01	savaniCole
37	<i>Ochna afzelii</i>	Ochnaceae	5,33	1,14	0,05	savaniCole
38	<i>Ochna laticepala</i> *	Ochnaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
39	<i>Pauridiantha dewevrie</i>	Rubiaceae	3,11	0,66	0,01	forestière
40	<i>Psorospermum febrifugum</i>	Clusiaceae	1,33	0,28	0,00	savaniCole
41	<i>Psydrax palma</i>	Rubiaceae	0,89	0,19	0,03	forestière
42	<i>Pterocarpus angolense</i> *	Fabaceae	0,11	0,02	0,00	savaniCole
43	<i>Quassia africana</i> *	Simaroubaceae	0,22	0,05	0,00	forestière
44	<i>Quassia undulata</i> *	Simaroubaceae	0,22	0,05	0,00	forestière
45	<i>Rauvolfia mannii</i>	Apocynaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
46	<i>Secundaria longepedunculata</i>	Polygalaceae	0,67	0,14	0,01	savaniCole
47	<i>Strychnos cocculoides</i>	Loganiaceae	1,00	0,21	0,00	savaniCole
48	<i>Strychnos pungens</i>	Loganiaceae	15,89	3,39	0,15	savaniCole
49	<i>Syzygium guineense</i>	Myrtaceae	9,11	1,95	0,09	savaniCole
50	<i>Syzygium sp</i>	Myrtaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
51	<i>Vernonia brazzavillensis</i>	Asteraceae	1,11	0,24	0,02	forestière
52	<i>Vitex congolensis</i>	Lamiaceae	0,56	0,12	0,01	savaniCole
53	<i>Vitex ferruginea</i>	Lamiaceae	2,89	0,62	0,03	savaniCole
54	<i>Vitex madiensis</i>	Lamiaceae	0,11	0,02	0,00	savaniCole
55	<i>Vitex sp</i>	Lamiaceae	0,44	0,09	0,01	savaniCole
	Total	-	468,22	100	3,29	-

(* Espèces présentes uniquement dans l'îlot forestier)

Tableau 2 : Composition de la galerie forestière (G) trois ans après la mise en défens

N°	Espèces	Famille	Nombre de tige/ha	Fréquence(%)	Surface terrière(m2/ha)	Série
1	<i>Albizia adianthifolia</i>	Fabaceae	0,22	0,04	0,00	savannicole
2	<i>Alchornea cordifolia</i>	Euphorbiaceae	4,67	0,84	0,02	forestière
3	<i>Allophylus africanus</i>	Sapindaceae	4,56	0,82	0,03	forestière
4	<i>Alstonia congolensis</i> **	Apocynaceae	0,33	0,06	0,00	forestière
5	<i>Annona senegalensis</i>	Annonaceae	4,89	0,88	0,01	savannicole
6	<i>Anthocleista liebrechtsiana</i>	Gentianaceae	0,89	0,16	0,00	forestière
7	<i>Anthocleista schweinfurthii</i>	Gentianaceae	0,33	0,06	0,00	forestière
8	<i>Barteria fistulosa</i>	Passifloraceae	0,22	0,04	0,00	forestière
9	<i>Bighia welwitschii</i> **	Sapindaceae	0,78	0,14	0,00	forestière
10	<i>Bridelia micrantha</i>	Phyllanthaceae	6,33	1,14	0,03	savannicole
11	<i>Oncoha welwitschii</i>	Salicaceae	21,33	3,85	0,09	forestière
12	<i>Choetocarpus africanus</i>	Euphorbiaceae	1,56	0,28	0,00	forestière
13	<i>Colletocema dewevrei</i> **	Rubiaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
14	<i>Combretum psidioides</i>	Combretaceae	1,56	0,28	0,02	savannicole
15	<i>Crassopteryx febrifuga</i>	Rubiaceae	16,89	3,05	0,06	savannicole
16	<i>Dialium englerianum</i>	Fabaceae	48,89	8,82	0,79	savannicole
17	<i>Dichoanthera africana</i>	Melastomataceae	0,44	0,08	0,01	forestière
18	<i>Dictyandra arborescens</i> **	Rubiaceae	1,33	0,24	0,01	forestière
19	<i>Dracaena mannii</i>	Asparagaceae	2,67	0,48	0,04	forestière
20	<i>Erythrophleum africanum</i> **	Fabaceae	10,44	1,88	0,10	savannicole
21	<i>Funtumia africana</i>	Apocynaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
22	<i>Funtumia elastica</i>	Apocynaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
23	<i>Goerthia paniculata</i>	Rubiaceae	9,78	1,76	0,07	forestière
24	<i>Gardenia ternifolia</i> **	Rubiaceae	0,11	0,02	0,00	savannicole
25	<i>Harungana madagascariensis</i>	Clusiaceae	8,00	1,44	0,05	forestière
26	<i>Heinsia cmita</i> **	Rubiaceae	1,22	0,22	0,01	forestière
27	<i>Hunteria densiflora</i>	Apocynaceae	6,22	1,12	0,08	forestière
28	<i>Hymenocardia acida</i>	Phyllanthaceae	168,56	30,41	1,14	savannicole
29	<i>Hymenocardia ulmoides</i>	Phyllanthaceae	32,11	5,79	0,24	forestière
30	Indéterminé 1		0,22	0,04	0,00	forestière
31	Indéterminé 2		5,44	0,98	0,04	forestière
32	<i>Lannea antiscorbutica</i>	Anacardiaceae	0,33	0,06	0,00	lisière
33	<i>Macaranga manandra</i>	Euphorbiaceae	0,33	0,06	0,01	forestière
34	<i>Macaranga spinosa</i>	Euphorbiaceae	22,67	4,09	0,37	forestière
35	<i>Moprounea africana</i>	Euphorbiaceae	40,44	7,30	0,16	savannicole
36	<i>Maranthes glabra</i> **	Chrysobalanaceae	1,33	0,24	0,01	forestière
37	<i>Markhamia tomentosa</i>	Bignoniaceae	11,33	2,04	0,07	forestière
38	<i>Millettia laurentii</i>	Fabaceae	19,33	3,49	0,19	forestière
39	<i>Millettia macroura</i> **	Fabaceae	1,00	0,18	0,01	forestière
40	<i>Ochna afzeli</i>	Ochnaceae	7,56	1,35	0,05	savannicole
41	<i>Ongokea gore</i> **	Olacaceae	0,11	0,02	0,01	forestière
42	<i>Pauroclantha dewevrei</i>	Rubiaceae	0,22	0,04	0,00	forestière
43	<i>Pentaclethra eetveldeana</i> **	Fabaceae	61,78	11,14	0,49	forestière
44	<i>Pentadiplandra brazzeana</i> **	Pentadiplandraceae	0,22	0,04	0,00	forestière
45	<i>Psorospermum febrifugum</i>	Clusiaceae	0,44	0,08	0,00	savannicole
46	<i>Psydrax palma</i>	Rubiaceae	0,56	0,10	0,02	forestière
47	<i>Sclerocroton comutus</i> **	Euphorbiaceae	7,89	1,42	0,02	forestière
48	<i>Securidaca longepedunculata</i>	Polygalaceae	0,11	0,02	0,00	savannicole
49	<i>Strychnos cocculoides</i>	Loganiaceae	0,44	0,08	0,00	savannicole
50	<i>Strychnos pungens</i>	Loganiaceae	8,44	1,52	0,06	savannicole
51	<i>Syzygium guineense</i>	Myrtaceae	5,56	1,00	0,04	savannicole
52	<i>Trichilia laurentii</i> **	Rubiaceae	0,11	0,02	0,00	forestière
53	<i>Trichilia gillettii</i> **	Meliaceae	0,67	0,12	0,00	forestière
54	<i>Trilepisium madagascariense</i> **	Moraceae	0,22	0,04	0,00	forestière
55	<i>Vernonia brazzaviliensis</i>	Asteraceae	0,78	0,14	0,01	forestière
56	<i>Vitex congolensis</i>	Lamiaceae	0,11	0,02	0,00	savannicole
57	<i>Vitex ferruginea</i>	Lamiaceae	1,44	0,26	0,01	savannicole
58	<i>Vitex modiensis</i>	Lamiaceae	0,56	0,10	0,00	savannicole
	Total		554,33	100,00	4,39	

(**Espèces présentes uniquement dans la galerie forestière)

Malgré la similitude entre les deux formations en termes de richesse et de diversité, les communautés diffèrent puisqu'une dizaine d'espèces présentes dans l'îlot forestier (*Dichrostachys cinerea*, *Entada rheedei*, *Manniophyton fulvum*, *Millettia drastica*,

Pterocarpus angolense, *Quassia africana*, *Quassia undulata*, *Rauvolfia mannii*, *Acacia auriculiformis*, *Nauclea latifolius*) ne sont pas listées dans les relevés floristiques de la galerie forestière (tableaux 1 et 2). Pour sa part, la galerie présente une quinzaine

Figure 2 : a) Analyse de groupement complétée par

b) Analyse canonique de correspondance

a) Réponse de la richesse à la densification de deux types de formations étudiées. La surface de référence pour le calcul de la richesse est la placette de 50 m par 50 m. b) Graphique de l'évolution de la richesse spécifique trois ans après la mise en défens pour l'ensemble de chacun des types, soit 9 ha. IF : Îlot forestier ; GF : Galerie forestière. c) Graphique d'évolution de la diversité spécifique trois ans après la mise en défens pour l'ensemble de chacun des types, soit 9 ha. IF : Îlot forestier ; GF : Galerie forestière.

Figure 3 : Analyse de l'impact de la mise en défens

Photo 1 : Aperçu de l'évolution des savanes mises en défens vers la forêt

d'espèces non listées dans les relevés de l'îlot forestier (*Alstonia congensis*, *Blighia welwitschii*, *Colletocaena dewevrei*, *Dichaetanthera africana*, *Dictyandra arborescens*, *Erythrophleum africanum*, *Gardenia ternifolia*, *Heinsia dewevrei*, *Maranthes glabra*, *Millettia macroura*, *Ongokea gore*, *Pentaclethra eetveldeana*, *Pentadiplandra brazzeana*, *Sclerocroton cornutus*, *Tricalysia laurentii*, *Trichilia gillettii*, *Trilepisium madagascariense*). 43 espèces sont communes aux deux formations végétales. Parmi ces espèces, on note celles qui sont les éléments authentiques de la série savanicole et caractéristiques des savanes guinéo-congolaises (*Dichrostachys cinerea*, *Pterocarpus angolense*, *Nauclea latifolius*, *Hymenocardia acida*) et les espèces pionnières qui s'établissent et indiquent l'évolution vers la forêt sont : *Anthocleista liebrechtsiana*, *Anthocleista schweinfurthii*, *Alchornea cordifolia*, *Allophyllus africanus*, *Barteria fistulosa*, *Gaertnera paniculata*, *Harungana madagascariensis*, *Hunteria densiflora*, *Hymenocardia ulmoides*, *Macaranga monandra* et *Macaranga spinosa*.

3.2 Variations spatiales d'espèces au sien de parcelle à l'intérieur de chaque type de végétation

L'analyse de groupement (cluster analysis) effectuée sur le nombre de tiges à l'hectare (densité/ha) de l'ensemble de relevés floristiques de deux formations végétales en étude à la troisième année de la mise en défens révèle trois groupes distinctivement remarquables (figure 2 a et b). Il y a un groupe assez général (1), un groupe formé de certaines parcelles de l'îlot (2) et un groupe formé de certaines parcelles de la galerie (3). Quelques espèces caractéristiques sont plus abondantes. Il s'agit des espèces comme

Hya: Hymenocardia acida avec 1,13 m²/ha de surface terrière dans les deux formations (I et G); *Gae: Gaertnera paniculata* avec 0,62 m²/ha de surface terrière (tableau 1); *Dia: Dialium englerianum* couvrant une surface terrière de 0,18 m²/ha dans IF et 0,78 m²/ha dans G (tableaux 1 et 2); *Map: Maprounea africana* occupant 0,82 m²/ha de surface terrière dans I et 0,8 m²/ha dans G (tableaux 1 et 2); *Pee: Pentaclethra eetveldeana* couvrant 1,23 m²/ha de surface terrière dans G (tableau 2.2) ; *Mas: Macaranga spinosa* occupant une surface terrière de 0,18 m²/ha dans I et 0,44 m²/ha dans G (tableaux 1 et 2); *Onc: Oncoba welwitschii* qui occupe 0,42 m²/ha de surface terrière dans G (tableau 2.2) ; *Hyu: Hymenocardia ulmoides* et *Mil: Millettia laurentii* présentant une surface terrière de 0,21 m²/ha dans Îlot forestier (I) et 0,37m²/ha dans la galerie forestière (G) (tableaux 1 et 2). Les autres espèces constituent la catégorie des espèces rares et distinctives des associations végétales formées au sein de chacune des formations végétales étudiées.

La figure 2b présente la position des placettes dans cet espace, en faisant ressortir la position des groupes formés par l'analyse de groupement. Le premier axe explique 54% de la variation alors que le second en explique 21%. L'axe 1 contraste un noyau de parcelles des deux formations à certaines parcelles de la galerie forestière. L'axe 2, pour sa part, distingue certaines parcelles de l'îlot des autres parcelles. Le premier groupe identifié par l'analyse de groupement comprend la majorité des parcelles. Il est étroitement associé à la présence d'*Hymenocardia acida*, *Dialium englerianum* et *Maprounea africana*. Le deuxième groupe se retrouve dans la partie positive de l'axe 2 et

est formé de certaines parcelles de l'îlot forestier : I28, I24, I17, I34, I33, I29, I27 et I23. Leur composition est plus marquée par l'abondance de l'espèce (Gae) : *Gaertnera paniculata*, qui est une espèce pionnière de série forestière. Ces placettes sont des forêts secondaires. Un troisième groupe se retrouve du côté positif de l'axe 1 et inclut des parcelles de la galerie forestière : G12, G6, G36, G17, G18, G30 et G21. L'analyse de groupement inclut aussi la G24 dans ce groupe alors que la G21 n'en faisait pas partie. Ces parcelles sont caractérisées par la présence des espèces *Pentaclethra eetveldeana* et *Oncoba welwitschii*. Certaines parcelles se retrouvent à la marge entre le groupe 1 : I36, I35, I10, I32, I17 et G31.

3.3 Impact de la mise en défens

On observe une augmentation de la richesse et de la diversité dans le temps. Cette augmentation est en lien direct avec la densification locale des noyaux forestiers, tel qu'on le voit dans la figure 3 : a, b et c. La densification à elle seule explique 61% de la variation de la richesse spécifique. Le passage de 400 tiges/ha à 600 ou 800 tiges/ha est observé par la présence des espèces comme *Anthocleista liebrechtsiana*, *Anthocleista schweinfurthii*, *Alchornea cordifolia*, *Allophylus africanus*, *Barteria fistulosa*, *Gaertnera paniculata*, *Harungana madagascariensis*, *Hunteria densiflora*, *Hymenocardia ulmoides*, *Macaranga monandra*, *Macaranga spinosa*. La densification à l'hectare joue un rôle important dans la reforestation, comme le montre le nombre d'individus par espèce dans les tableaux 1 et 2. L'augmentation de la surface terrière s'accompagne aussi d'une augmentation de la diversité ($Y = 1,06783 + 0,020779 * ST$. $R^2 = 0,46$ $p < 0,001$).

4. Discussion

Les relevés floristiques ont permis de mettre en évidence des éléments communs et spécifiques aux deux types de formations. Dans les deux cas, les espèces savanicoles dominent mais on retrouve aussi une abondance d'espèces forestières, à la fois dans l'îlot forestier et dans la galerie forestière à la fin de la troisième année d'observations après la mise en défens. La portion de savane non protégée à l'ouest du dispositif n'a pas montré une reforestation comme les deux types en étude. La richesse et la diversité des deux types de formations sont similaires mais leur composition diffère. Ces résultats rejoignent ceux de Duvigneaud (1949), de Lebrun et Gilbert

(1954), avec une richesse particulière des genres *Strychnos*, *Millettia*, *Hymenocardia* tels que rapportés par Duvigneaud (1953) sur les forêts du plateau des Bateke. La comparaison floristique de nos deux types de peuplements montre une proportion importante des légumineuses ou Fabaceae dans l'IF, associées aux symbioses fixatrices d'azote dans les peuplements. Nair (1983) et Nsombo et al. (2016) rapportent que les légumineuses ligneuses fixatrices d'azote augmentent les concentrations de phosphore, de potassium, de calcium et de magnésium du sol. Elles pourraient donc avoir un effet facilitateur sur le processus de reforestation. La présence de Rubiaceae dans les 2 types de végétaux, avec une proportion plus importante dans la galerie suggère une tendance nettement forestière, s'établissant dans le sous-bois en pleine évolution et bénéficiant de la dispersion par la faune locale (Menga, 2012). Cette dernière est caractérisée par l'incursion de potamochères et de céphalophes ou *Cephalophys* (antilopes) très remarquables dans les alentours d'Ibi. À ceux-ci il faut ajouter les oiseaux et d'autres mammifères volants (chauves-souris) qui participent à la dissémination et contribuent à l'extension de la forêt (Lubini, 1997 ; Doucet, 2003 ; Menga, 2012). L'analyse de groupement et l'ACC ont mis en évidence trois groupes distincts de parcelles. Le groupe 1 est un groupe assez général avec la majorité des parcelles de la galerie forestière et de l'îlot forestier qui correspondent à la *Hymenocardietales* acidae de Duvigneaud (1949). Ce groupe représente des parcelles de savanes arbustives moins denses et de composition floristique caractéristique de savanes similaires au contrôle, la partie non protégée, comme le souligne White (1983).

Nos résultats suggèrent que, pour la région étudiée, c'est la fréquence de feu qui entrave la densification des savanes. La densification des noyaux forestiers à la suite du retrait des feux s'accompagne de l'apparition de nouvelles espèces, ce qui induit l'augmentation de la richesse et de la diversité spécifiques constatée dans cette étude et déjà rapportée par Chave (2000). À l'étape d'établissement, une richesse en espèces à croissance rapide (les espèces pionnières) est caractéristique du début de la reforestation, suivies par les espèces typiques de forêts matures, corroborant ainsi d'autres études (Kozłowski, 2000; Lubini, 2003; Johnson et al., 2013). Dans notre étude, les espèces pionnières

sont représentées par : *Anthocleista liebrechtsiana*, *Anthocleista schweinfurthii*, *Alchornea cordifolia*, *Allophylus africanus*, *Barteria fistulosa*, *Gaertnera paniculata*, *Harungana madagascariensis*, *Hunteria densiflora*, *Hymenocardia ulmoides*, *Macaranga monandra*, *Macaranga spinosa* (Kozlowski, 2000; Lubini, 2003; Johnson et al., 2013).

5. Conclusion

L'exclusion du feu des savanes arbustives a stimulé une régénération forestière naturelle de la forêt par la transformation de la structure et la composition des peuplements se réinstallant naturellement, en permettant l'établissement d'essences pionnières. La richesse et la diversité spécifiques sont similaires dans les deux types (IF et GF). La densification influe sur la dynamique instaurée des espèces et un mécanisme de facilitation entre elles s'observe par la proportion importante des espèces de la famille de Fabaceae. Cette étude a permis de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de la surface terrière des superficies en reforestation s'accompagne d'une augmentation de la richesse et de la diversité en espèces. Le portrait de la régénération naturelle trois ans après l'exclusion du feu décrit une reconstitution naturelle de la forêt dans l'îlot forestier et la galerie forestière. Le feu de brousse est un facteur important à prendre en compte qui a maintenu la formation herbeuse comme telle. Le gradient de la succession floristique reste le moteur de l'évolution des savanes arbustives mises en défens. L'augmentation de surface terrière entraîne une augmentation de la richesse et la diversité spécifiques de deux formations traduisant ainsi la reforestation naturelle.

Remerciements

Nous présentons nos remerciements au Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) qui a pu mettre à notre disposition les frais de recherche et de terrain et accordé une bourse d'études doctorales au premier auteur par le truchement du projet d'appui à la Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo (FOGRN-BC) dont l'Université Laval fut l'agence canadienne d'accompagnement et à la société NOVACEL partenaire du GI-Agro qui ont mis à leur disposition les savanes arbustives d'Ibivillage. Ce travail a aussi été supporté partiellement par les subventions du CRSNG (Jean-Claude Ruel et Damase Khasa) que nous remercions vivement.

Bibliographie

- Ballouche, A. et Rasse, M. (2007).** L'homme, artisan des paysages de savane. *Pour la Science* N°358.
- Bisiaux, F., Peltier R., Muliele, J-P. (2009).** Plantations industrielles et agroforesterie au service des populations des plateaux Batéké, Mampu, en République Démocratique du Congo. *Bois et Forêts des Tropiques* 301 (3): 21-31.
- Bond, W., J. (2008).** "What limits trees in C4 grasslands and savannas?" *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics* 39: 641-659.
- Bowman, DMJS., Balch, JK., Artaxo, P. (2009).** Fire in the earth system. *Science* 324:481-484
- Casgrain, P., Legendre, P. (2000).** The R package for Multivariate and Spatial Analysis, version 4.0.D1 User's Manual. *Département des sciences biologiques. Université de Montréal, Canada* (<http://www.fas.umontreal.ca/biol/legendre>)
- Chave, J. (2000).** Dynamique spatio-temporelle de la forêt tropicale. *Ann. Phys. Fr.* 25No 6 2000 Toulouse, cedex 4, France.
- Doucet, J-L. (2003).** L'Alliance délicate de la gestion et de la biodiversité dans les forêts du Gabon. *Thèse de doctorat, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques Gembloux*, 323 p + Annexes.
- Duchaufour, P. (1964).** Précis de pédologie. Paris : Masson et Cie, 2e édit. 1964.
- Duvigneaud, P. (1949).** Les savanes du Bas-Congo. Essai de Phytosociologie topographique. *Lejeunia*10 :1-192.
- Duvigneaud, P. (1953).** Les savanes du Bas-Congo. *Essai de Phytosociologie topographique*, Liège : Lejeunia 1953 Mém10 décembre 1949 :1-192p.
- Elenga, H., Schwartz, D., Vincens, A., Bertaux, J., de Namur, C., Martin, L., Wirrmann, D. et Servant, M. (1996).** Diagramme pollinique holocène du lac Kitina (Congo) : mise en évidence des changements paléobotaniques et paléoclimatiques dans le massif forestier du Mayombe. *C.R. Acad. Paris*, 323 (II): 403-410.
- Günter, S., Weber, M., Stimm, B., Mosandl, R. (2011).** Silviculture in the tropics. *Springer Verlag Berlin Heidelberg* 546pp.
- Hanan, N.P., et Lehmann, C.E.R. (2011).** Tree-gras interactions in savannas: paradims, contradictions

- and conceptual models. Ecosystem Function in savannas: measurement and modeling at landscape to global scales. M.J. Hill and N.P.Hanan. *Boca Raton, CRC Press*: 39-56
- Holdridge, L.R. (1967).** Life Zone Ecology, *Tropical Science Center*, Costa Rica, 139 pp.
- Johnson, K., B., Jacob, A. et Brown, M. E. (2013).** Forest cover associated with improved child health and nutrition: evidence from the Malawi Demographic and Health Survey and satellite data. *Global Health Science and Practice*, 1(2): 237-248.
- Kasongo, R., Ranst, E., Verdoort, A., Kanyankogote, P. et Baert, G. (2009).** Impact of *Acacia auriculiformis* on the chemical fertility of sandy soils on the Bateke plateau, DR Congo. *Soil Use and management*, 25 (1) 21-27
- Kaufman, P.B., Cseke, L.J., Warber, S., Duke, A.J., Brielman, H.L. (1999).** Natural products from plants. *CRS Press*, Boca Raton, FL, USA.
- Khasa, D.P., Vallé, G., Li, P., Magnussen, S., Camiré, C., et Bousquet, J. (1995).** Performance of five tropical tree species on four sites in Zaïre. *Commonwealth Forestry Review* 74:129-137.
- Kozłowski, T.T. (2000).** Physiological ecology of naturel regeneration of harvested and disturbed forest stands: Implications for forest management. *Forest ecology and management* 158 (2002) 195-22
- Laporte, N., Merry, F., Baccini, A., Goetz, S., Houghton, R., Stabach, J. et Bowman, M. (2007).** Réduire les émissions de CO₂ liées au déboisement et à la dégradation (REDD) dans la République Démocratique du Congo: Une étude exploratoire. *The Woods Hole Research Center*, Falmouth, MA, Etats-Unis.
- Lebrun, J. (1947).** La végétation de la plaine alluviale au sud du lac Edouard. *Inst. Parcs Nat. Congo belle*, Expl. Parc Nat. Albert, Miss. J. Lebrun (1937-1938) 1: 800 p.
- Lebrun, J., et Gilbert G. (1954).** Une classification écologique des forêts du Congo. *Publ. INEAC, Série Sc. N° 63* : 89 p
- Legendre, P., Legendre, L. (1998).** Numerical Ecology, 2nd Edition. *Elsevier Science*, BV, Amsterdam, The Netherlands. 853pp.
- Lubini, A. (1997).** Les ressources phylogénétiques des savanes du Zaïre méridional. *Actes du colloque* « Gestion des ressources génétiques des plantes en Afrique des savanes 24-28 février 1997 Bamako-Mali. »
- Lubini, A. (2003).** Ressources des forêts secondaires en Afrique centrale et occidentale francophone. *Actes atelier régional FAO/IUCN sur la gestion des forêts tropicales*. Douala, Cameroun, 17–21 novembre 2003.
- Menga, P. (2012).** Écologie des peuplements naturels de *Millettia laurentii* De Wild. dans la région du lac Maï-Ndombe, en RD Congo- Implications pour la gestion durable d'une espèce exploitée *Thèse de doctorat*, Département de biologie, Faculté des Sciences de l'université de Kinshasa, République Démocratique du Congo, 1833 p + Annexes.
- Nair, P., K., R. (1983).** Agroforestry with coconuts and other tropical plantation crops . In Huxley PA (ed) *plant reseach and agroforestry*. ICRAF, Nairobi, pp 79-102.
- Nasi, R., Putz, F.E., Pacheco, P., Wunder, S. et Anta, S. (2011).** Sustainable Forest Management and Carbon in Tropical Latin America: *The Case for REDD+ Forests 2*: 200-217
- Nsombo, M. B., Lumbuenamo, S. R., Aloni K.J., Lejoly, J., Mafuka M-M.P. (2016).** Effet des plantations d'Acacia sp sur les macronutriments primaires des sols sableux d'Ibi village au plateau des Bateke (Kinshasa, République Démocratique du Congo) *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo*. Volume 6. P. 20-27 p.
- Peltier, R., Bisiaux, F., Dubiez, E., Marien, J-N., Muliele, J-C., Proce, P., et Vermeulen, C. (2010).** « De la culture itinérante sur brûlis aux jachères enrichies productrices de charbon de bois en Rép. Dem. Congo » In *Innovation and Sustainable Development in agriculture and Food 2010* (ISDA 2010) à Montpellier, France.
- Reynaud, I. et Maley, J. (1994).** Histoire récente d'une formation forestière du SO du Cameroun à partir del'analyse pollinique. *Sces de la vie*, 317 : 575-580.
- Thornton, P.K. (2010).** Livestock production: Recent trends, future prospects. *Philosophical transactions of the Royal Society of London series B* 365: 2853-2867.
- Tollens, E. (2010).** Potential Impacts of Agriculture Development on the Forest Cover in the Congo Basin. *Banque mondiale*. Washington D.C., USA.

- Trefon, T., Hendricks, T., Kabuyaya, N., Ngoy, B. (2010).** L'économie politique de la filière du charbon de bois à Kinshasa et à Lubumbashi : *appui stratégique à la reconstruction post conflit en RDC*. Institute of Development Policy and Management, Anvers, Belgique.
- Schure, J., Marien, J.-N., de Wasseige, C., Drigo, R., Salbitano, F., Dirou, S. et Nkoua, M., (2012).** Contribution du bois énergie à la satisfaction des besoins énergétiques des populations d'Afrique centrale : perspectives pour une gestion durable des ressources. Dans : de Wasseige, C., de Marcken, P., Bayol, N., Hiol, F., Mayaux Ph., Desclee, B., Nasi, R., Billand, A., Defourny, P. et Eba'a, Atyi R. (eds.), *Les forêts du bassin du Congo : État des forêts (2010)*. Office de publication de l'Union européenne, Luxembourg, p.109- 122.
- Schure, J., Ingram, V., Akalakou- Mayimba, C. (2011).** Bois énergie en RDC : Analyse de la filière des villes de Kinshasa et de Kisangani, *Rapport CIFOR*, <http://makala.cirad.fr>
- Sys, C. (1961).** Carte des sols et de la végétation du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Publi. *INEAC*, Bruxelles, 84p
- Uhl, C., Barreto, P., Verissimo, A., Vidal, E., Amaral, P., Barros, A., C. (1997).** Natural resource management in the Brazilian Amazon: an integrated research approach. *Bioscience* 47:160–168
- Vincens, A., Buchet, G., Elenga, H., Fournier, M., Martin, L., de Namur, C., Schwartz, D., Servant, M., Wirrmann, D. (1998).** Changement majeur de la végétation du lac Sinnda (vallée du Niari, sud Congo) consécutif à l'assèchement climatique Holocène supérieur : apport de la palynologie, *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (Paris)* 318, 1521
- White, F. (1983).** The vegetation of Africa. *UNESCO*, Switzerland, 356 p.
- WRB. (2006).** World Reference Base for soil resources 2006. *World Soil Resources Report*, 103: 145.